

A ORIGEM, CAMINHO E A CONTRIBUIÇÃO DA TEOLOGIA PRÁTICA PARA A MISSÃO DA IGREJA

Paulo Ferreira Lales¹

RESUMO

Este artigo, desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica, tem como objetivo analisar, a origem e o caminho bem como a contribuição da Teologia Prática, junto à missão da Igreja, inclusive na Educação Cristã, está estruturado em tópicos nos quais se demonstram o surgimento e a consolidação da Teologia Prática como disciplina, bem como tenta demonstrar sua eficácia nas ações desenvolvidas pela igreja em seu âmbito de atuação, evidencia ainda que uma das formas de se fazer Teologia Prática é por meio da educação cristã, com a utilização de boas práticas pedagógicas.

ABSTRACT

This article, developed on the basis of bibliographic research, aims to analyze the meaning of being of Practical Theology and its usefulness with the mission of the Church, including Christian education, is structured in topics in which the emergence and consolidation of Practical Theology as a discipline is demonstrated, as well as trying to demonstrate its effectiveness in the actions developed by the Church in its scope of action also shows that one of the ways of doing Practical Theology is through Christian education with the use of good pedagogical practices.

PALAVRAS-CHAVE: Teologia Prática. Missão da Igreja. Educação Cristã.

INTRODUÇÃO

Sabe se que o interesse pela Teologia remonta a Grécia antiga, e que o fio condutor teológico passou em níveis de desenvolvimento pelas mãos dos primeiros apóstolos do cristianismo. E seguiu seu caminho há mais de dois mil anos de História,

¹ Economista; MBA Gestão Financeira Auditoria e Controladoria; Pós-Graduado em Aconselhamento e Psicologia Pastoral; Pós-Graduando. Docência do Ensino superior e Teologia e em Teologia Religiosa.

de maneira vigorosa, tendo na Bíblia, como revelação de Deus e nas práticas pastorais a plataforma e o espeque para suas convicções. Hodiernamente é visível o nível de aperfeiçoamento e detalhamento que repousa sobre as ciências teológicas. De modo que há diversas ramificações teológicas desde a Teologia Pura, Teologia Bíblica, Teologia Prática, bem como a Teologia Contemporânea. Neste arcabouço teológico, emerge a temática do presente artigo a qual gira em torno da origem, caminho e contribuição da Teologia Prática junto a missão da igreja. Daí o objetivo geral deste artigo, o qual é: analisar o surgimento e desenvolvimento da Teologia Prática. E de modo específico descrever a origem, caminho, conceito, finalidade e o fazer Teologia Prática, e destacar a sua contribuição para a missão da igreja, inclusive na educação cristã. Igreja esta, que se manifesta nas mais diversas comunidades religiosas. Destaca-se que o presente trabalho se vale da técnica de pesquisa bibliográfica, e que ele não tem a pretensão de esgotar a temática e sim construir um entendimento sobre a mesma.

1 ORIGEM E CAMINHO DA TEOLOGIA PRÁTICA

Sobre o surgimento e o caminhar da Teologia Prática como ciência, Hoch (1992), defende que ela surgiu na Alemanha, no início do século XIX. Teve inicialmente alta aceitação nas instituições de ensino, atraindo estudantes dos mais variados lugares do mundo, visto que a tônica da época era a forte influência do movimento intelectual chamado de Iluminismo, no qual a Teologia mergulhava, pois, procurava o seu lugar como ciência. No entanto, na tentativa de se consolidar como ciência, a Teologia Prática torna-se presa de um erro mortal e vítima de um academicismo estéril, que não gerava vida dentro da igreja, pois não havia uma relação sadia e sim uma assimetria entre a teoria teológica “ensinada na universidade e a prática do ministério pastoral e a vida de fé dos membros da igreja na base” (HARPPRECHT e ZWETSCH, 2011, p. 25).

Neste conturbado contexto, a busca estava no sentido de solucionar a assimetria responsável por uma lacuna entre a vida pastoral e acadêmica nos seminários e faculdades. Segundo Harpprecht e Zwetsch (2011), neste contexto surge a necessidade de se criar uma disciplina teológica que estabelecesse uma relação adequada entre a teologia acadêmica e a prática da fé. “É precisamente com esse propósito que se institui a Teologia Prática como uma nova disciplina no currículo do estudo de teologia, ao lado da Exegese, da História e da Dogmática” (HARPPRECHT e ZWETSCH, 2011, p. 25).

Sobre tal instituição da Teologia Prática junto às demais ciências teológicas Zabatiero afirma que:

[...] A Teologia Prática sempre ocupou o último lugar em termos de importância no panteão das ciências teológicas. Nos meios acadêmicos, foi exercida principalmente como uma teologia sistemática aplicada - da qual extraiu suas temáticas e metodologias - servindo como tecnologia. Nos meios eclesiais, a Teologia Prática esteve subordinada aos interesses e às necessidades organizacionais das igrejas cristãs. Entendida também como tecnologia teológica, ela não conquistou autonomia, tornando-se principalmente uma teologia do ministério sacerdotal (ordenado) das denominações cristãs, apenas na segunda metade do século XX, a Teologia Prática passa a disputar espaço com as demais disciplinas teológicas e constituir-se autonomamente, desenvolvendo metodologia e objetivos específicos (ZABATIERO, 2005, p. 23).

Pelas palavras de Hoch e de Zabatiero, do início do século XIX até metade do XX, este foi o tempo necessário para que a Teologia Prática alcançasse autonomia. Tais informações deixam nítidas as dificuldades que se estabeleceram junto à Teologia Prática até à sua sobrevivência como disciplina.

A despeito disto, Para Schleiermacher, o pai da Teologia Prática, a criação desta disciplina se apresenta como conquista, devido sua aproximação, com a comunidade eclesial, na medida em que assume como objetivo o aperfeiçoamento entre o conhecimento do evangelho e a vida da igreja, tornando possível oferecer os meios para que a *práxis* seja experimentada continuamente pela igreja. Logo, “a Teologia Prática surgiu para corrigir uma distorção” (HARPPRECHT e ZWETSCH, 2011, p. 26). Para este autor, a Teologia Prática, também se aproxima da hierarquia da igreja concebendo ferramentas que partiram dos contextos existentes da própria comunidade, sendo provocada a refletir sobre os problemas recorrentes, pois, agora se torna dotada de ações diretas que podem significar a vida de fé, ou seja, a Teologia Prática possibilita que a fé ganhe uma razão de ser.

2 CONCEITO E FINALIDADE DE UMA TEOLOGIA PRÁTICA

Os termos ‘Teologia Prática’ no entendimento de Farris (2012) são termos complexos. Apesar desta complexidade sabe-se que o verbete teologia vem do grego, *Theós*, ‘deus’, e *lógos*, ‘estudo’, ‘discurso’ raciocínio’. Para Champlin, (v. 6. 2000, p. 357), indica o “estudo das coisas relativas a Deus, à sua natureza, obras e relações com os homens”. Para Ferguson e Wright, (2009, p. 959), a teologia procura “explicar

detalhadamente o significado da revelação de Deus de si próprio, sumamente em Jesus Cristo, assim como de sua providência e seus propósitos para este mundo e os homens e mulheres”.

Em se tratando do termo prática, o Dicionário Michaelis On-line (2019), define como: “atividade que visa à obtenção de resultados concretos; aplicação das regras e dos princípios de uma arte ou ciência; maneira concreta de exercer uma arte ou conhecimento”. Já o Dicionário Priberam On-line (2019) atribui a seguinte definição: “aplicação das regras e dos princípios de uma arte ou ciência”; “maneira habitual de proceder”.

Por sua vez, Domingues e Ruppenthal Neto, ponderam que a junção dos termos teologia e prática não podem ser absorvidas apenas literalmente, há algo mais a ser considerado. Deve-se, “então, pensar nos princípios que fundamentam as bases do que se pretende denominar de Teologia Prática, explicitando sua intencionalidade e propósito, especialmente em relação ao seu mais destacado aspecto, o aspecto social” (2015, p. 62,63). Na esteira das conceituações e finalidades, Taylor também corrobora ao destacar as características determinantes e o porquê de ser teologia e o porquê de ser prática, bem como da sua aplicação. Literalmente eis o que diz:

Teologia Prática. É o departamento de estudo que procura aplicar as verdades do evangelho aos corações e ações das pessoas em suas vidas diárias. É teologia porque se relaciona com as coisas de Deus e da Sua Palavra; É prático porque procura aplicar a verdade para as várias facetas da existência humana. É ação e realização, em vez de meras ideias, teorias e especulações. (...) inclui a composição de sermões (homilética) e exposição (pregação). Trata-se de todas as fases de evangelização, aconselhamento e administração da igreja. Incluem cuidar de pessoas (ministério pastoral), os ritos da igreja e do altar (funções sacerdotais), a direção do povo de Deus em adoração e administração, além de formação de crentes para a vida e serviço (...) Esta área da teologia é tão vital que ninguém, no entanto, aprendeu que pode ser considerado treinado para o ministério até saber as regras e a arte de aplicar o evangelho de forma prática na vida das pessoas (TAYLOR 1984, p.788).

À luz desta citação a Teologia prática aponta para um conjunto de áreas teológicas. Como diz Líbano, a “Teologia Prática é, pois, o conjunto de disciplinas teológicas que buscam avaliações críticas, fundamentação teórica e planejamento da prática cristã” (HARPPRECHT; ZWETSCH, 2011, p. 12). Alerta-se, que a adição da denominação prática à teologia não altera o seu objeto de conhecimento, mas faz viva a necessidade de tornar o mesmo em *práxis* exercida e não apenas proclamada. Logo, uma teologia que se caracteriza como prática intenciona resultados sociais, os quais se efetivam pelos usos de metodologias práticas, pois a “A Teologia Prática reconhece que

a teoria e a prática são entrelaçadas e envolvem as pessoas e ideias que estão em evolução constante” (FARIS, 2012, p. 86).

Em específico, sobre a finalidade da Teologia Prática é dito que a mesma tem a função de ser “a consciência crítica da Igreja e da própria teologia, no sentido de lembrá-las da sua finalidade última, a saber, a prática eficaz da fé”. Ela “abre os olhos da teologia e da igreja para enxergar o mundo e autocriticar suas ações no mundo” (OLIVEIRA e CAMPOS, 2016, p. 267). Sobre este particular Floristan afirma que a “Teologia Prática é uma ciência teológica em relação à *práxis*”.² A qual se efetiva na mudança no compromisso social e militante, na transformação de estruturas na atitude crítica, na renovação do sistema social e emancipação pessoal (1993, p. 10).³

Severa é um dos autores que defende que a Teologia Prática tem cunho orientativo sobre “Como viver, como orar, como pregar, como evangelizar” diz ainda, “ela trata da aplicação das doutrinas na vida dos cristãos e da igreja (...), objetivando uma vida espiritual mais profunda” (2016, p.19). Nesta linha Viguera postula que a Teologia Prática, enquanto disciplina teológica não nasce no vazio, como também não é sem propósito sua ação, pois ela existe para atingir um fim, que é dar sentido ao evangelho, por esse motivo,

A Teologia Prática existe pelo interesse prático da direção da Igreja, associado ao interesse científico. (...). Ela deve determinar o procedimento a ser seguido para realizar efetivamente as tarefas eclesiais deve verificar a relação entre os fins perseguidos e os meios empregados (VIGUERAS, 2004, p.103).

Além do que se defendeu acima como finalidade de uma Teologia Prática é preciso esclarecer que a mesma não pode ser vista como “somente amparo espiritual aos crentes, nem somente assistência social aos excluídos, mas é o amparo integral a todos que possuem necessidades, sejam de ordem espiritual, psíquica, física, material” (DOMINGUES e RUPPENTHAL NETO, 2015, p. 68). Para estes autores, a finalidade ou a razão de existir da Teologia Prática não está limitada ao amparo e à assistência, mais também às ações inclusivas que atendem o ser humano integralmente. Isso indica que a grande pergunta que a Teologia Prática pretende responder tem natureza existencial, eterna e versa sobre: “como deveríamos viver e por que devemos viver dessa maneira?”

² *La teología práctica es ciencia teológica en relación a la praxis.* (FORISTAN, 199, p. 10) (Tradução nossa).

³ *La praxis es cambio social y compromiso militante, transformación de estructuras y actitud crítica, renovación del sistema social y emancipación personal.* (FLORISTAN, 1993). (Tradução nossa).

Nesta defesa sobre a razão de existir da Teologia Prática, os dizeres de Ganzevoort, também são importantes, visto que para ele, a finalidade da Teologia Prática é ser a hermenêutica da religião vivenciada, sendo essa a sua principal contribuição, pois “tem por objetivo transformar o mundo e está de alguma maneira em algum ponto viajando, seguindo, estudando e desenhando” (2009, p. 330).

3 A OCUPAÇÃO E O FAZER DA TEOLOGIA PRÁTICA

Refletir sobre estes quesitos é de fundamental importância, pois o ‘objeto’ fala da centralidade da investigação. Para (FABIANO e ROZANE, 2018, p. 138) “o objeto de estudo é o foco principal dentro do tema, é o eixo central da pesquisa”. Para Marconi e Lakatos (2003, p. 45), o objeto corresponde àquilo que se deseja saber ou realizar a respeito do sujeito. “É o conteúdo que se focaliza, em torno do qual gira toda a discussão ou indagação”. No campo teológico, Wicks, defende que, a paixão do teólogo é a procura do significado. Em suma a teologia se ocupa do significado da palavra de Deus, dirigida a todos os homens, o teólogo é um pesquisador do significado da palavra de Deus e da vida de fé, (1999, p. 13).

Logicamente a primeira ocupação da Teologia Prática é estudar a verdade de Deus revelada, ou como afirma-se, a Teologia Prática tem “como objeto a vontade de Deus” (ZABATIERO, 2005, p. 38). Assim como Wicks e Zabatiero, Viguera também usa ressaltar o objeto da Teologia Prática e vai um pouco além do já exposto ao dizer que:

A Teologia Prática tem como objeto próprio a vida total da Igreja ou, dito de outro modo, a auto realização da Igreja em sua totalidade. Isto inclui, por um lado, as distintas dimensões nas quais a Igreja auto realiza-se, como, por exemplo, o culto litúrgico, o anúncio da Palavra, os sacramentos a catequese, a vida eclesial do indivíduo, etc.; e, por outro lado, os diferentes sujeitos desta, auto realização: ministros, leigos, comunidade local, grupos eclesiais, Igreja em geral, (VIGUERAS, 2004, p. 113).

Por sua vez, Zabatiero (2005) esclarece, que a Teologia Prática tem como metodologia o discernimento e resulta na valorização da ação. Afirma ainda que a axiologia⁴ teológico-prática tem suas raízes fincadas na ação de Deus, da qual deve

⁴ “Ciência dos valores; ciência que se dedica ao estudo dos preceitos e regras que, estabelecidas socialmente, regulam o comportamento humano” (Dicionário Aurélio On-line, 2019).

nascer a ação da igreja ou do cristão. Quanto ao momento metodológico do discernimento, diz-se que o mesmo,

[...] está centrado em três grandes eixos: 1) elaboração de conceitos: compreender a situação real; 2) análise crítica de conhecimentos e práticas; compreender o sentido do Espírito, que nos faz superar a simples visão do senso comum, e mesmo a visão mais analítica das ciências, quando estas contrariam a vontade de Deus; 3) direção de condutas éticas, ministeriais e missionais. Compreender como se integram esses três conhecimentos e formular deliberações concretas para a ação cristã, em concordância com o não e o *sim* da ação missionária (ZABATIERO, 2005, p.38).

Neste ponto, cabe esclarecer que chegar à compreensão dos fatos no âmbito teológico é algo que exige uma postura comprometida e reflexiva, o que por extensão pode ser aplicado ao modo de fazer de uma Teologia Prática. Sobre isso, Pannenberg diz:

[...] A Teologia só pode satisfazer essa tarefa se proceder do modo mais imparcial possível no exame da pretensão cristã de verdade. Por isso ela não pode pressupor a verdade da revelação cristã como garantida de antemão. Com isso ela transformaria a verdade da revelação em mais uma convicção meramente subjetiva e isso seria algo pouco mais do que uma inverdade objetiva, ainda que seja também uma amável fábula em muitos sentidos. (PANNENBERG, 2009, p. 22).

O exposto acima tenta esclarecer que há um risco em potencial de se chegar a uma convicção subjetiva, quando se procede de forma parcial na busca da verdade. No entanto, tal risco, poderá ser minimizado pelo uso de métodos e ferramentas corretas, sobretudo atento à revelação bíblica.

4 A CONTRIBUIÇÃO DA TEOLOGIA PRÁTICA PARA A MISSÃO DA IGREJA

Inicialmente cabe uma definição sobre o que é igreja. Assim o termo grego para igreja é *ekklesia* e pode ser aplicado a “reunião, assembleia ou congregação”. E, ainda, “fora das escrituras pode se referir a qualquer grupo que se reúne” (PATZIA e PERROTTA, 2003, p. 52).

Taylor defende que o termo Igreja no grego *ekklesia* pode significar ‘chamado’, porém no Novo Testamento-NT é “reservado para os seguidores de Cristo, visto em conjunto, como um corpo local de crentes ou como a soma de crentes de todos os locais” (1984, p. 406). Nesta mesma linha, Grenz, Guretzki e Nordling também

defendem que o termo Igreja corresponde ao termo genérico *ekklesia*, que significa reunião, assembleia. Entretanto, eles asseveram que,

O NT tende a usar a palavra em referência a todos os que, pela fé na pessoa e na obra de Cristo como a mais plena revelação de Deus, entraram num novo relacionamento com Deus e de uns para com os outros (1Co1.9,10), sendo habitação do Espírito Santo na terra (1Co 3.16) e tendo recebido a tarefa de proclamar o reinado atual e futuro de Deus no mundo, tanto pela declaração verbal da Palavra de Deus (At 20.25-27) quanto pela administração das ordenanças ou sacramentos, (2000, pp. 69,70).

A luz desta citação entende-se que a tarefa, isto é, a missão da igreja é a proclamação do reino de Deus, neste ponto sobressai o proclamar, o fazer, o agir etc. Dito de outra forma a igreja é um agente proclamador, que precisa de uma mensagem vivencial e prática. É neste ponto específico que a Teologia Prática, mostra sua contribuição. O Evangelho de Mateus registra que Jesus entregou à Igreja as chaves do Reino, como se ver: “Eu darei a você as chaves do Reino dos céus, (MATEUS, 16:19). Segundo Rocha (2011), a expressão ‘chaves’ indica ‘autoridade sobre’. Isto é, poder para agir.

Neste sentido, Goheen destaca que a igreja tem natureza missional, que na melhor definição diz-se da “essência e identidade da igreja à medida que ela assume seu papel na história de Deus no contexto de sua cultura e participa da missão de Deus para o mundo” (2014, p. 20). Nesta direção, Queiroz adverte que “a igreja, assim como o Senhor Jesus, deve ser uma igreja do caminho e não do balcão. Ela não pode permanecer como espectadora da história: tem de descer para onde se travam as lutas reais dos homens” (ALEF, 2015, p.15).

Esta mensagem que desperta a igreja para que assuma sua missão e o enfrentamento das novas realidades, a partir do ensino e exemplo de Cristo, precisa atingir o coração de cada um e a todos, como assevera Bomilcar,

Cabe a cada um de nós de forma honesta e sincera, não somente fazermos rapidamente ou com mais tempo diagnósticos da condição da igreja, mas também nos incluir como parte das soluções possíveis para vê-la mais parecida com Jesus aqui na terra (BOMILCAR, 2012, p. 190).

A fala de Bomilcar soa como voz de despertamento à igreja, frente à sua missão de ser um agente com capacidade de mudanças, pela utilização de uma Teologia Prática, que está atenta para as necessidades do ser humano e da sociedade.

Recepcionadas como válidas as exposições dos autores acima, adiciona-se oportunamente o entendimento de que ser ‘igreja que lida com uma Teologia Prática’ implica também na criação de um espaço de aconselhamento cristão. Em parte, isto está ligado à finalidade e ao objeto da Teologia Prática. Finalidade esta que vai “além dos temas sobre o sagrado e as convicções espirituais” (SOUZA, 2015, p. 55), pois, também, é uma teologia voltada para o outro, o que reflete no papel a ser assumido pelos conselheiros pastorais no âmbito de sua prática. Não há como uma igreja ser uma porta-voz de Deus ao mundo se não se atentar para as angústias sociais, ofertando um mínimo de orientação de forma aconselhativa. Tal espaço de escuta e de aconselhamento pastoral, também entendido como aconselhamento cristão é definido por Harpprecht como “dimensão da *koinonia*” (HARPPRECHT e ZWETSCH, 2011, p.257).

A dimensão do aconselhamento recebe a mesma importância que as demais atividades da igreja, isso significa que a partir desta visão é necessário desenvolver com base na Teologia Prática uma instância “interdisciplinar do aconselhamento pastoral que reflita a sua relação com as outras dimensões da vida comunitária” (HARPPRECHT e ZWETSCH, 2011, p. 258).

Como afirma Schipani (2016), a igreja é chamada a ser uma intermediadora chave, localizada entre a família e a sociedade com suas instituições diversas. Este autor ainda, acrescenta que, a igreja tem a missão de se tornar em fiel modelo de amor de Deus no mundo e a favor do mundo.⁵ Neste sentido, Domingues, destaca que a igreja, diante de sua atividade missional, precisa manter olhares integrais, pois suas ações devem ser desenvolvidas a partir de uma cosmovisão cristã bíblica e referencial, visto que:

(...) parte da compreensão de que homens e mulheres enquanto imagem e semelhança do Criador têm uma missão e finalidade a serem perseguidas, cujo objetivo volta-se para a transformação dos contextos e das mentalidades, as quais devem espelhar o caráter de Cristo” (DOMINGUES, 2018, p.28).

Como é possível constatar, a afirmação de Domingues, além de evidenciar o papel do ser humano enquanto imagem do criador, lança luz sobre a missão da igreja, visto que ela nasce investida de uma missão e finalidade, as quais visam a mudança de

⁵ “La iglesia está llamada a ser una unidad intermedia clave, ubicada entre la familia y la sociedad con sus instituciones diversas”. “Es que la iglesia tiene la divina encomienda de convertirse en fiel modelo del amor de Dios en el mundo y a favor del mundo” (SCHIPANI, 2016, p.4). (Tradução nossa).

mentalidade. Para isto, vale a aplicação ou contribuição de uma Teologia Prática que se materializa inclusive por intermédio do ensino bíblico.

5 A TEOLOGIA PRÁTICA E A EDUCAÇÃO CRISTÃ

Para se falar em teologia Prática ligada à educação cristã é preciso evidenciar práticas pedagógicas ligadas ao ensino bíblico. À luz do que escreve Mateus, Jesus atribui esta abrangente missão aos apóstolos que representam a Igreja inicial, ao dizer que: “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, (...) ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês” (MATEUS, 28:19a, 20). Para Gomes e Olivetti (2008), analiticamente esta referência traz dois termos destacáveis, os quais são: ‘ensinaí’ *didaskoun* ou discipulai *mathitís* e ‘ensinando’ *didaskalia*.

Com base no Dicionário Michaelis On-line (2020), o verbo ensinar, fala de transmitir a alguém conhecimentos sobre alguma coisa ou sobre como fazer algo; doutrinar; lecionar; educar; instruir; fazer conhecer; fazer saber. Tomando a palavra ensinar no sentido de educar, por extensão, chega-se a um campo de interesse e responsabilidade da Teologia Prática, a saber, a educação cristã.

O outro termo que a referência traz com a mesma raiz é ‘ensinando’, do grego *didaskalia*. Aqui, o termo aparece no gerúndio, dando a ideia de continuidade. Daí se deduz que a missão da igreja referente a ensinar é uma ação constante, isenta de solução de continuidade. Na obra Teologia Prática no contexto da América Latina, em um artigo Streck e Wach, defendem que a “educação cristã não é uma tarefa paralela da igreja, mas está ligada à identidade da missão e presença do reino de Deus”.⁶ Para estes autores:

A educação cristã faz parte da própria essência e existência da igreja. Através dela a igreja se mantém viva, renova a sua ação educacional, missionária e profética e estabelece interligações com os meios sociais fora do ambiente eclesial, (...). É por isso mesmo uma atividade que precisa estar em constante renovação buscando identificar as necessidades e as possibilidades de cada momento histórico.⁷

Como afirmam Streck e Wach, “a educação cristã, como disciplina e como prática, encontra na Teologia Prática, seu lugar de ação e de encontro com as outras ciências humanas e sociais” (HARPPRECHT E ZWETSCH, 2011, p.217).

Ao olhar a educação cristã pelo ângulo do discipulador cristão, é defensável que ele precisa de ferramentas que lhe auxiliem na sua prática pedagógica, para torná-la

⁶ Ibidem, p. 220.

⁷ Ibidem, p. 232

significativa, atrativa e construtiva. Tal prática pedagógica, na visão de Sacristán, refere-se à “ação do professor” ou a “toda a bagagem cultural consolidada acerca da atividade educativa” e/ou “ações que foram utilizadas com frequência e se solidificaram na rotina pedagógica” (SACRISTÁN, 1999, p.74). O que segundo Tardif (2002) é construída no processo de aprender fazendo e conhecer fazendo.

Neste sentido é notável que práticas pedagógicas acompanhem a história, inclusive a história bíblica. A título de exemplo de uma prática pedagógica em que a teologia se torna prática educativa, cita-se o mandamento inserido no livro de deuterônimo, no qual se observa orientações específicas de Deus a Moisés, tal como explicitado no trecho selecionado, denominado *Shemá*.⁸ “também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiros entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas” (DEUTERONÔMIO, 6: 8 - 9).

Este recurso didático denominado *Tefilin*, trata-se de um instrumento, em que podia ser atado na mão e na testa⁹. Tal objeto é de natureza didático/pedagógica, cuja intenção é tornar facilitado, significativo e memorizado os ensinamentos divinos aos filhos de Israel. Como assegura Antonio (2008), a cultura judaica é rica em meios que expressam a santidade de Deus, na medida em busca conectar os indivíduos com sua palavra, levando-os a buscá-la, conhecê-la e aplicá-la, como sentido para sua vida.

Domingues ao escrever sobre o texto de Dt 6:1-25, de onde se extrai a orientação referente ao uso do *Tefilin*, assegura que esse texto apresenta três vertentes: comunicacional, vivencial e relacional. É comunicacional, porque há uma mensagem a ser assegurada, que traduz a fé que alimenta a vida; é vivencial, porque deve ser uma prática de vida; e é relacional, porque envolve interação com pessoas, e isto só ocorre via aplicação prática daquilo que foi comunicado. Assim, conclui a autora que “não bastava apenas contar e demonstrar, era preciso que essas ações se tornassem significativas, a ponto de se estabelecerem memórias como marcas presentes dos acontecimentos vividos” (DOMINGUES, 2018, p. 65).

Noutra ocasião, porém, com objetivo de aplicar a revelação divina de forma memorável, Deus orienta o profeta Isaías a escrever contra os filhos rebeldes, ao dizer “Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro; para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente” (ISAÍAS,30:8).

⁸ A *Shemá* denota ao povo de Israel a existência de um único Deus. O termo significa ‘ouve’ e conclama o povo a dar ouvidos ao mandamento de servir somente a este Deus (ANTONIO, 2008, p.109).

⁹ O ‘*Tefilin*’ são duas caixinhas feitas em couro e amarradas com tiras, de couros que os judeus usam para recitar suas orações. Uma das caixinhas é atada no braço esquerdo de frente para o coração. A outra é posta mais precisamente acima da testa entre os olhos (ANTONIO, 2008, p.17).

Como se observa a forma aqui utilizada tinha o propósito de dar significado à mensagem pregada, por meio da sistematização, ou seja, a escrita do texto.

Tais formas pedagógicas aplicadas ao processo de ensino bíblico teológico, não se restringe ao Antigo Testamento-AT, pois à luz dos escritos aos Hebreus, o próprio Deus usou de práticas e formas de ensino no seu sentido mais lato, conforme o seguinte texto bíblico: “Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho” (HEBREUS,1.1).

Esta referência de Hebreus 1:1 aponta para um tempo em que a aplicação do ensino bíblico efetivada por Jesus atingiria maior significação possível, pois ninguém esteve mais bem preparado e idôneo para ensinar do que ele. O povo “se admirava do seu ensino” (Mc 1: 22), o fato de Jesus praticar aquilo que ensinava, inspirava confiança naquilo que dizia. Ele falava de coisas conhecidas por todos. Como disse o escritor “O conteúdo que Jesus tem para comunicar transparece não só nas palavras, mas também nos gestos e no próprio jeito de se relacionar com o povo” (MESTERS, 1995, p. 60).

Jesus objetivou ensinar de forma significativa e prática, a exemplo, cita-se a lavagem dos pés dos apóstolos. Relativo a este episódio está escrito: “Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz” (JOÃO, 13: 14,15). Segundo Richards este ato de Cristo “era verdadeiramente chocante e completamente surpreendente em humildade, deve ter causado uma impressão profunda e duradoura em seus seguidores” (2008, p. 229). Assim, pode ser defensável que Jesus, em um certo sentido, tenha aplicado as bases de uma Teologia Prática, ao despir-se de sua túnica para enxugar os pés de seus discípulos.

A partir das palavras ‘Eu dei o exemplo, para que vocês façam’, é possível observar que a didática de Jesus não ficou limitada à sua fala e a seus dias terrenos, mas se tornou em uma ação extensiva à igreja para todas as épocas. Isto possibilita que os valores transmitidos sejam vividos quer em atitudes, pensamentos e palavras. Tal didática com viés prático e significativo.

A partir da aplicabilidade do ensino, é possível dizer que a Teologia Prática se ocupa também com a educação cristã, por sua natureza formacional, na medida em que se mantém atenta a ordem de Jesus à sua igreja de ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer a tudo que ele ordenou. Essa ordem se torna mais clara a

partir dos exemplos bíblicos nos quais se objetivava uma melhor aplicação, memorização e significação dos ensinamentos bíblicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perto do o exposto, foi possível analisar a problemática ligada a origem e o caminho percorrido bem como a contribuição que a Teologia Prática traz a igreja nas mais diversas comunidades religiosas existentes. Assim por meio de pesquisa bibliográfica consolidada a qual foi o bastante, percebeu-se que a Teologia Prática surgiu na Alemanha, no início do século XIX. Tendo alta aceitação nas instituições de ensino, atraindo estudantes dos mais variados lugares do mundo, no entanto, na tentativa de se consolidar como ciência, tornou-se presa de um erro mortal e vítima de um academicismo estéril, que não gerava vida dentro da igreja, pois não havia uma relação sadia entre a teoria teológica ensinada na universidade e ministério pastoral e a vida de fé dos membros da igreja na base.

Constatou-se ainda que a Teologia Prática sempre ocupou o último lugar em termos de importância entre as ciências teológicas e que nos meios acadêmicos, foi exercida principalmente como uma teologia sistemática aplicada da qual extraiu suas temáticas e metodologias servindo como tecnologia. E que nos meios eclesiais esteve subordinada aos interesses e às necessidades organizacionais das igrejas cristãs. Entendida também como tecnologia teológica, ela não conquistou autonomia tornando-se principalmente uma teologia do ministério sacerdotal. A pesquisa mostrou que apenas na segunda metade do século XX, foi que a Teologia Prática passou a disputar espaço com as demais disciplinas teológicas e constituir-se autonomamente, desenvolvendo metodologia e objetivos específicos.

Quanto ao conceito, verificou-se que Teologia Prática é o departamento de estudo que procura aplicar as verdades do evangelho aos corações e ações das pessoas em suas vidas diárias. Sendo teologia porque se relaciona com as coisas de Deus e da Sua Palavra; É prática porque procura aplicar a verdade para as várias facetas da existência humana. É ação e realização, em vez de meras ideias, teorias e especulações. Diz-se da composição e exposições de sermões, trata-se também da evangelização do aconselhamento, da administração da igreja, bem como do cuidar de pessoas e dos ritos da igreja e das funções sacerdotais, e da direção do povo de Deus em adoração e administração, além de formação de crentes para a vida e serviço.

Inferiu-se que, a razão e o fim do existir da Teologia Prática estão voltados para a direção da igreja, associada ao interesse científico, visando uma lógica entre o conhecimento a ser transmitido e o que se pretende alcançar com sua aplicação, isto é, o agir refletido e eficaz. Ficou entendido que a Teologia Prática objetiva levar a igreja a viver de forma a glorificar a Cristo, não só em seus templos, mas também na sociedade como todo. Que ela se firma como um espaço de atuação pública, incidindo sobre questões relacionadas à ética, ao ensino, ao meio ambiente, à etnia, à exclusão social, ao gênero, à política, à bioética, dentre outras.

Percebeu-se que o objeto, isto é a ocupação da Teologia Prática é bem heterogêneo em sua composição, estende e identifica-se com a vida total da igreja, incluindo o culto litúrgico, a manifestação individual do ser, enquanto parte desta igreja e está presente nos sacramentos. Como afirmou Tillich (2005) a ocupação de uma Teologia Prática está na aplicação do material e dos princípios de outras teologias. Diante do exposto, infere-se, que o objeto da Teologia Prática em primeira mão volta-se para Deus, e por extensão ocupa-se da aplicação desta verdade.

Quanto ao fazer metodológico de uma Teologia Prática, percebeu-se que a orientação sugerida é que no primeiro momento se trabalhe a compreensão da situação real. No segundo momento, vem o analisar, visando compreender a voz do Espírito e, por último, propor decisões concretas. Conclui-se ainda, que a tarefa, isto é, a missão da igreja é a proclamação do reino de Deus, em outras palavras a igreja é um agente proclamador, que precisa de uma mensagem vivencial e prática, sendo neste ponto específico que a Teologia Prática, mostra sua utilidade.

Pelo exposto é possível inferir que beber na fonte da Teologia Prática é ser influenciado por diversas veias teológicas, as quais, embora usem caminhos outros, apontam para um só destino, qual seja a aplicação da revelação bíblica, de forma clara acessível e assimilável, no sentido de contribuir para que a igreja seja um agente influenciador para o desenvolvimento do reino de Deus. Concluiu-se ainda que a igreja, enquanto proponente de mudanças, tem uma missão desafiadora à sua frente, a saber: ser constituinte de um espaço de reflexão, propositura, construção e aprimoramento das práticas cristãs e sociais, daí não poder abrir mão de uma Teologia voltada para o agir, para tanto, ela deve utilizar a visão e instrumentalidade de uma Teologia Prática.

Certificou-se também que a partir da aplicabilidade do ensino, é possível dizer que a Teologia Prática se ocupa também com a educação cristã, por sua natureza formacional, na medida em que se mantém atenta a ordem de Jesus à sua igreja de ir e

fazer discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer a tudo que ele ordenou. Com base na pesquisa, compreendeu-se que a missão da igreja referente a ensinar é uma ação constante, isenta de solução de continuidade, e que a “educação cristã não é uma tarefa paralela da igreja, mas está ligada à sua identidade, missão e presença do reino de Deus na terra.

REFERÊNCIA

ANTONIO, Cláudio. **Simbologia Judaica Sob a Luz da Profecia**. 1ª ed. São Paulo: Sinai Artes Gráfica, 2008.

BÍBLIA. Português. **A Bíblia Sagrada**. Tradução João Ferreira de Almeida. Rev. e Cor. Várzea Paulista- SP: Casa Publicadora Paulista. 2015.

BOMILCAR, Nelson. **Os Sem Igreja**: buscando caminhos de esperança na experiência comunitária. São Paulo: Mundo Cristão, 2012.

CAMPOS, Heber Carlos de. **O ser de Deus e seus atributos**. 2. ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2002.

CHAMPLIN, Russell. Norman. **Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia**. S-Z v.6.5ªEd. São Paulo: Hagnos, 2001. v.6.

DICIONÁRIO MICHAELIS. Disponível em < <https://michaelis.uol.com.br/>> Acesso em: 23 de maio de 2019.

DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA. Disponível em:<<https://dicionario.priberam.org/deus> >Acesso em: 25 de dezembro de 2019.

DOMINGUES, Gleyds Silva. **Diretrizes Para a Educação Cristã Bíblica**: para onde estamos indo? Curitiba: Editor Emanuel, 2018.

DOMINGUES; Gleyds Silva; NETO, Ilibado Ruppenthal. **Para Além da Redoma**: o sentido de uma Teologia Prática. In: SOUZA, E. S. de.; RUPPENTHAL NETO, W. (Org.). Cuidando de vidas: pesquisas nas áreas de teoria e prática do cuidado pastoral. Curitiba: Núcleo de Publicações FABAPAR, 2015.

FARIS, James. Teologia Prática: **Identidade Passada e Atual**. Revista ciência da religião: História e Sociedade. Vol.10 No. 1, 2012, pp. 84-112.

FERGUSON, Sinclair B.; WRIGHT, David F. **Novo Dicionário de Teologia**. São Paulo: Hagnos, 2009.

FLORISTAN, Casiano. **Teología Práctica**: teoría y praxis de la acción pastoral. Salamanca: Sígueme, 1993.

GANZEVOORT, R. Ruard. **Encruzilhadas do Caminho no Rastro do Sagrado**: a Teologia Prática como hermenêutica da religião vivenciada. Disponível em: <http://www.periodicos.est.edu.br/index.php/estudosteologicos/article/view/91/85>. Acesso em: 01/março de 2019.

GOHEEN, Michael W. **A Igreja Missional na Bíblia**: luz para as nações. Tradução de Ingrid Neufeld de Lima. São Paulo: Vida Nova, 2014.

GOMES, Paulo Sergio e OLIVETTI, Oday. **Novo Testamento Interlinear Analítico**. Grego- Português-texto majoritário com amparato crítico. São Paulo: Cultura, 2008.

GRENZ, Stanley J.; GURETZKI, David; NORDLING, Cherith. **Dicionário de Teologia**. Editora Vida, 2000.

HOCH, Carlos Lothar. **O lugar da Teologia Prática Como Disciplina Teológica**. In. HARPPRECHT, C. Schneider; ZWETSCH, Roberto E. (Org.). Teologia Prática no contexto da América Latina. 3. ed. rev. e ampl. São Leopoldo: Sinodal/EST 2011.

LIBÂNIO, João Batista. **Apresentação**. In. HARPPRECHT, C. Schneider; ZWETSCH, Roberto E. (Org.). **Teologia Prática no Contexto da América Latina**. 3. Ed. rev. e ampl. São Leopoldo: Sinodal/EST 2011.

OLIVEIRA, David Mesquita e CAMPOS, Bernardo. **Teologia Prática Pentecostal: particularidades, perfil e desafios no século XXI**. Disponível em:< <http://periodicos.est.edu.br/index.php/estudosteologicos/article/view/2833/pdf>> Acesso em: 23 de maio de 2019.

PANNENBERG, Wolfhart. **Teologia Sistemática**. Volume II / tradução: Ilson Kayser. Santo André; São Paulo: Editora Academia Cristã Ltda. Paulus, 2009.

PATZIA, Arthur G. e PETROTTA, **Anthony J Dicionário de Estudos Bíblicos**. Trad. Pedro Wazen de Freitas. São Paulo: Editora Vida, 2003.

RICHARDS, Laurence O. **Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento**. 3ª. ed. tradução de Dagmar Ribas Júnior. Rio De Janeiro: CPAD, 2008.

ROCHA, Aldery Nelson. **Bíblia Revelada: novo testamento- ômega**. São Paulo: ISH, 2011.

SCHIPANI, Daniel S. **Manual de Psicología Pastoral: Fundamentos y principios de acompañamiento**. Matanzas: El Seminario Evangélico de Teología, 2016.

SEVERA, Zacarias de Aguiar. **Manual de Teologia Sistemática - Revisado e Ampliado** / Curitiba: A.D. Santos Editora, 2016.

SOUZA, Edilson Soares de. **Supervisão e Ética no Aconselhamento Pastoral**. Curitiba: FABAPAR,2015.

STRECK, Danilo R.; WACHS, Manfredo C. **Educação Cristã**. In. HARPPRECHT, C. Schneider; ZWETSCH, Roberto E. (Org.). Teologia Prática no contexto da América Latina. 3. ed. rev. e ampl. São Leopoldo: Sinodal/EST 2011.

TARDIF, Maurice. **Saberes Docentes e Formação Profissional**. RJ: Vozes, 2002.

TAYLOR, Richard S. **Dicionário Teológico Beaco**. 1ª ed. Kansas: Casa Nazarena de Publicações, 1984, p. 788- 788.

TILLICH, Paul. **Teologia Sistemática**. Tradução Getúlio Bertelli e Geraldo Korndorfer. São Leopoldo: Sinodal, 2005.

VIGUERAS, Alex. **Que cabe à Igreja Fazer Hoje?** A concepção de Teologia Prática em Karl Rahner. Disponível em: <<http://www.faje.edu.br/periódicos/index.php/perspectiva/article/view/464/8>> Acesso em: 01/março de 2019.

WICKS, Jared. **Introdução ao Método teológico**. Tradução Nadyr de Salles Penteadó. São Paulo: Edições Loyola, 1999.

ZABATIERO, Júlio. **Fundamentos da Teologia Prática**. São Paulo: Mundo Cristão, 2005.

ZWETSCH, Roberto E. **Prefácio à Terceira Edição**, In. HARPPRECHT, C. Schneider; ZWETSCH, Roberto E. (Org.). **Teologia Prática no contexto da América Latina**. 3. ed. rev. e ampl. São Leopoldo: Sinodal/EST, 2011.